

АРХЕТИПИ КАМ'ЯНОЇ МОГИЛИ ТА ЕТНОДИЗАЙН В ОСВІТІ

Кардашов Володимир Миколайович ¹ [0000-0002-9872-1820],
Кардашов Микола Володимирович ² [0000-0001-6369-3842]

¹ Кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри дизайну, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, член Спілки дизайнерів України, Україна, kentavr.melitor@gmail.com

² Викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, Україна, mk@znu.edu.ua

Анотація. В доповіді показано актуальність і місце етнодизайну в освітньому просторі і зокрема у змісті професійної підготовки дизайнерів. Мистецькознавче дослідження Кам'яної Могили розкриває шлях художньо-творчої активності особистості, допомагає зрозуміти цю складну природну субстанцію і дає також матеріал для дизайн - проектів. Для її розвитку автор продовжує розробку теоретичної моделі, яка ґрунтується на органічних рисах онто- і філогенезу і визначає засади образотворення і розкриває також гносеологічний характер останнього.

Ключові слова: філософія художньої освіти, архетипи образотворення, первісне мистецтво, супрематизм, філогенез, етнодизайн.

Глобальна системна криза духовності показала очевидність необхідності зміни світового культурного порядку, виявила недоліки сучасної культурної системи, і необхідність розробки альтернатив світового духовного розвитку. Саме тому обговорення проблем реалізації цілей розвитку культури в умовах постглобалізму є вкрай важливим та актуальним завданням (Сабадаш, 2020, с. 3). Актуальним залишається взаємозв'язок етнічного та національного з урахуванням історичної спадщини в контексті міжнаціональних комунікаційних зв'язків (Привольнева et al., 2013, с. 7).

Для України ця проблема і час національного мислення співпали, але вирішувалась в залежності від уподобань олігархату і їх бажанням збагачення, а не культурного визначення держави, забуваючи про головне і про те, що толерантність культур може йти мова тільки тоді, коли ті існують. Ми маємо вдумливо поставитись до цінностей культури свого народу, яка єднає нас із

нашими ближніми, якщо ми прагнемо до їхнього розвитку і благополуччя. Тому маємо не лишень молитвою, але й діями виявити повагу до глибин вітчизняної етичної і естетичної культури. Для розв'язання таких складних проблем актуальним встає завдання відтворити українську національну модель культури на основі наукових, та мистецьких досліджень.

Перед тим як вести дослідження про актуальне і важливе місце архетипам та етнодизайну у змісті саме професійної підготовки дизайнерів в Україні, треба відмітити, що багато науковців приділяло увагу разом з різноманітними аспектами художньо-проектних технологій саме художньо-естетичній культурі в освітній теорії і практиці, що вказує на її актуальність для вирішення багатьох нагальних проблем. Вплив первісного і народного мистецтва на розвиток культури був предметом уваги багатьох вчених.

Долучились до цієї проблеми В. Даниленко, М. Рудинський, О. Бадер, В. Гладилін, В. Максимович і багато інших вчених, К. Малевич, В. Єрмілов, Д. Бурлюк, О. Богомазов, Н. Хасевич, Г. Нарбут та інші українські митці.

Твори не тільки співзвучні своєму часу, але й часто на півкроку випереджають сучасність. Завдяки пошукам у своїх трудах з'явилась можливість зазирнути в європейське майбутнє, причому представлене не у фантазіях, а в проєктах, де творча уява націлена на формування через художність на предметний світ в усіх без виключення галузях життєдіяльності людини. Відомий мистецтвознавець Горбачов Дмитро Омелянович відмітив в своїй книзі, що засновник супрематизму Казимир Малевич, будучи громадянином російських імперій – царської і совєцької – в очах світу наче розчинився у російському морі. А тим часом без врахування його українського і польського походження, української свідомості і ментальності годі зрозуміти до кінця його творчість і еволюції (Горбачов, 2006). Доречі, зображення супряги биків на Кам'яній Могилі (кін. III – поч. II тис. до н.е) було пов'язане з культом родючості, як доречі і «Чорний квадрат» Казимира Севериновича.

Український археолог – М. Рудинський – у 1951-1957 рр. провів власне вивчення пам'ятки, що дозволило по-новому поглянути на культурно-історичні комплекси малюнків Кам'яної Могили. Саме М. Рудинський зазначає, що їх «слід розглядати як дуже цікавий комплекс мистецтва парістального, що має справу насамперед з горизонтальними площинами, які лежать над головою. Це є одним з найістотніших моментів ..., дуже рідким явищем» (Рудинський, 1961, с. 132). «Підійми ж від землі думки свої і зрозумій людину в собі, від Бога народжену, а не створену в останній час життя» (Сковорода, 1995, с. 177).

В той час було досліджено близько 500 плит – їх треба було піднімати і перевертати, але більшість їх так і залишилась ще не вивченими, бо дослідження проводили у зв'язку з запланованим водосховищем на території Кам'яної Могили, яке відмінили потім – природа і наші предки були мудрішим – вода не пішла.

На матеріалі Кам'яної Могили просліджується достатньо довгий період розвитку наскального мистецтва (з XII тисячоліття до н. д. по VII століття н. д.). Це дало ще одну можливість побудови динамічної моделі розвитку художньо-творчої активності молодших школярів. Приклади пізнього палеоліту (Печера Ласко у Франції, Капова печера у Росії – 25–12 тис. років до н. д.) свідчать про яскравий, живописно-натуралістичний характер світосприймання первісних мисливців, але не входять у порівняння з більш стилізованими неолітичними малюнками Кам'яної Могили (Кардашов, 2006, с. 116-120). Саме так можна прослідкувати історичний розвиток двох формоутворюючих тенденцій – графічності і живописності. Про цю проблему пише Куленко М. Я. у підручнику «Основи графічного дизайну» (Куленко, 2006, с. 71).

Культура етнодизайну у дипломній проєктній діяльності майбутніх дизайнерів є пріоритетним видом художньо-графічної творчості, у результаті чого українські товари стають об'єктами вітчизняної і закордонної економіки та ринку. Тому доцільно у сучасних проєктах враховувати українську специфіку та колорит як універсальний засіб художньої виразності. Дослідження архетипів образотворення дає змогу нам робити актуальні, оригінальні дизайн-проєкти з глибоким змістом, а також проводити не менш важливу і результативну дослідно-експериментальну роботу в галузі філософії художньої освіти.

Етнодизайн, як складова сучасного мистецтва може заповнити прогалини естетичної спустошеності, в силу свого звернення до глибини народних традицій. Етнічні практики у системі дизайн-освіти, на наш погляд, розширяють межі художньо-естетичної, дослідницької, проєктної, та в майбутньому – професійної діяльності майбутнього дизайнера, бо виступають засобом не лише естетичного розвитку особистості, а й патріотичного та громадянського виховання, що набуває у наші часи значущості. Народні етичні і педагогічні традиції в даний час настільки забуті, що їх творче відродження цілком справедливо сприймається як свого роду інноваційний феномен. Естетичне ставлення до життя, знання своє історії та культури, це першооснова розвитку людини, її творчого потенціалу. Якість дизайн-освіти залежить і від того, наскільки ефективно здійснюється в навчально-виховному процесі уважний підхід не тільки до розвитку талантів і здібностей студентів, а й до духовно-культурологічного маркетингу регіону. Дослідження Кам'яної Могили виявляє філософію художньої освіти і архетипи образотворення, які допомагають розкривати художньо-творчу активність особистості, допомагають зрозуміти шлях розвитку цієї складної субстанції.

Кам'яній Могилі автор монографії (Кардашов, 2006) приділив особливу увагу ще при написанні своїх курсової, дипломної робіт, кандидатської і докторської дисертацій. Під час новітнього державотворення важливим є продовження виявлення історичного коріння у цьому пам'ятнику культури (Кардашов et al., 2020).

Висновки. В XX ст. в умовах посилення тенденцій глобалізації та уніфікації

культурного розвитку різних країн інтернаціоналізація розвивається на ґрунті сформованих національних традицій, вбираючи в себе найбільш актуальні та життєздатні риси. Але в Україні ці процеси вимагають впровадження національних традицій саме в освіті. Для цього потрібне потужне фінансування.

І навчати мистецтва слід не тільки тих, хто має особливі здібності до них у цьому віці, а і тих, хто менш здібний. Але сучасна школа в останні роки чомусь віддалилась від виховного процесу і ми бачимо перспективу повернення навчального процесу саме в етико-естетичне русло. Продовження архетипів культури підказує шлях художньо-творчого розвитку особистості і саме менеджмент в цій царині. Філогенез підказує шлях керування онтогенезом. Необхідно досліджувати місце етнодизайну в освітньому просторі і надалі у змісті професійної підготовки українських дизайнерів.

Літературні джерела

1. Горбачов, Д. (2006). *Малевич і Україна*. Київ.
2. Кардашов, В. М. (2011). *Художньо-творчий розвиток особистості: теоретичний та методичний виміри* : монографія. 3-тє вид., допов. Мелітополь.
3. Кардашов, В. М., & Ковальова, О. М. (2020). Первісне мистецтво Півдня України. Історично-мистецтвознавчий аспект Кам'яної Могили. *Історичний збірник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького*. (7-8). С. 27–34.
4. Куленко, М. Я. (2006). *Основи графічного дизайну*. Київ : Кондор.
5. Привольнева, С. О., & Стрижавська, Ю. А. (2013). Діалектика національного та інтернаціонального в творчості Алвара Аалто. *Теорія та практика дизайну*, 3. С. 129-136. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tprd_2013_3_17.
6. Рудинський, М. Я. (1961). *Кам'яна Могила*. Київ : АН УРСР.
7. Сковорода, Г. С. (1995). *Пізнай в собі людину*. Львів.
8. Сабадаш, Ю. С. (2020). Вступне слово. Пленарне засідання. *Феномен культури постглобалізму : зб. мат. I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, (27 листопада 2020 р.)* Маріуполь : МДУ, 2020. Ч. I. С. 3-4 Retrieved from: http://mdu.in.ua/Nauch/Konf/2020/ch-1_zbirka_2020_fenomen_kulturi.pdf